
NILAI-NILAI KARAKTER DARI KEGIATAN ORGANISASI MAHASISWA DI LINGKUNGAN PRODI PG-PAUD STKIP CITRA BAKTI

Konstantinus Dua Dhiu, SH.,M.Pd
duakonstantinus082@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar nilai-nilai karakter yang diperoleh mahasiswa melalui kegiatan organisasi mahasiswa dan bagaimana hasil dari nilai karakter yang diterapkan di Prodi PG-APUD STKIP Citra Bakti. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode angket (kuesioner). Metode ini digunakan untuk memperoleh data mengenai karakter mahasiswa yang mengikuti organisasi mahasiswa di Prodi PG-APUD STKIP Citra Bakti. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa angket yaitu untuk mengukur nilai-nilai karakter mahasiswa yang mengikuti organisasi mahasiswa di Prodi PG-PAUD. Angket yang digunakan adalah angket tertutup, karena responden tinggal memilih jawaban yang telah tersedia dan diharapkan responden memilih jawaban yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan populasi dengan responden mahasiswa yang mengikuti organisasi mahasiswa di Prodi PG-PAUD yang terdiri dari 60 mahasiswa. Dari hasil perhitungan didapat bahwa dengan mengikuti kegiatan Ormawa tertanam karakter religius sebesar 78,90%, jiwa kepemimpinan sebesar 81,88%, rasa tanggung jawab 89,76%, kejujuran 88,36%, sikap toleransi 71,65%, tumbuh rasa ingin tahu 73,24%, timbul persahabatan 67,75%, kerja keras 80,04%, disiplin 98,0%, rasa percaya diri 84,87%, kreatif dan inovatif 68,78%, visioner 72,19%, sikap mandiri 83,41%, sinergi 92,15%, nasionalisme 77,07%, keadilan 87,55%, keikhlasan 89,88%, kesederhanaan 81,70% dan sikap internasionalisme 78,85%. Dengan demikian, dari beberapa kategori karakter tersebut dapat disimpulkan bahwa proses pembentukan karakter di lingkungan Prodi PG-PAUD yang paling besar adalah karakter disiplin 98,0%, sinergi 92,15%, keikhlasan 89,88%, rasa tanggung jawab 89,76%, kejujuran 88,36%, keadilan 87,55%, rasa percaya diri 84,87%, sikap mandiri 83,41%, jiwa kepemimpinan sebesar 81,88%, kerjakeras 80,04%, kesederhanaan 81,70%, religius sebesar 78,90%, sikap internasionalisme 78,85%, nasionalisme 77,07%, tumbuh rasa ingin tahu 73,24%, visioner 72,19%, sikap toleransi 71,65%, kreatif dan inovatif 68,78%, dan yang terakhir adalah timbul persahabatan 67,75%.

Kata-kata Kunci: Nilai Karakter, Organisasi Mahasiswa Prodi PG-PAUD

This study aims to reveal how important character values are obtained by students through the student organizational activities and how the results of character values are applied in the study program of the early childhood education in STKIP Citra Bakti. The data collection techniques in this study used was the questionnaire method (questionnaire). This method was used to obtain data on the students' character who participate in the students organizations in the early childhood study program in STKIP Citra Bakti. The instrument used in this study was in the form of a questionnaire, namely to measure the character values of students who participated in student organizations in the early childhood study program. The questionnaire used was a closed questionnaire, because the respondents only had to choose the answer

that was already available and it was expected that the respondents choose the answer that was in accordance with the actual situation. This study used a population approach with student respondents who participated in student organizations in the early childhood education study program which consisted of 60 students. From the calculation results found that for the students who participated in the students organizations activities embedded the character values namely the religious character is 78.90%, the leadership spirit is 81.88%, the sense of responsibility is 89.76%, honesty in the amount of 88.36%, the tolerance is 71.65%, growing the curiosity is 73.24%, arising the friendship is 67.75%, the hard work is 80.04%, the discipline is 98.0%, the self-confidence is 84.87%, the creative and innovative in the amount of 68.78%, the visionary is 72.19%, the independent self is 83.41%, the synergy is 92.15%, the nationalism is 77.07%, the justice is 87.55%, the sincerity is 89.88% , the simplicity is 81.70% and the internationalism is 78.85%. For that reason, from the several character categories it can be concluded that the biggest character building process in the early childhood education study program is the discipline character is 98.0%, the synergy is 92.15%, the sincerity is 89.88%, the sense of responsibility is 89.76%, the honesty in the amount of 88, 36%, the justice is 87.55%, 84.87% is for the confidence, 83.41% is for the independent, 81.88% is for the leadership, 80.04% is for the hard work, 81.70% is for the simplicity, 78.90% is for religious, the internationalism is 78.85%, the nationalism is 77.07%, the growing curiosity is 73.24%, the visionary is 72.19%, the tolerance attitude is 71.65%, the creative and innovative in the amount of 68.78%, and the last is arising 67.75% friendship.

Keywords: Character Values, Student Organization of Early Childhood Education Study Program

PENDAHULUAN

Di dalam pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dinyatakan bahwa fungsi dan tujuan dari pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif,

mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dari penjabaran undang-undang diatas bahwa tujuan dari pendidikan nasional adalah mengembangkan watak serta peradaban bangsa dari semua elemen yang ada dalam bangsa Indonesia. Selain itu tujuan pendidikan nasional juga fokus dalam mengembangkan potensi dari peserta didik. Potensi-potensi yang diharapkan dari pendidikan nasional adalah menjadi manusia

yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Mahasiswa adalah salah satu komponen peserta didik mempunyai kewajiban untuk mensukseskan tujuan dari pendidikan nasional tersebut. Hal ini dikarenakan mahasiswa merupakan aset bangsa dan sebagai intelektual muda harus mempunyai peran lebih. Dalam Rapat Koordinasi Bidang Kemahasiswaan Dirjen DIKTI tahun 2011 menegaskan bahwa pembimbingan untuk mahasiswa diprioritaskan pada:

1. Pengembangan kemampuan intelektual, keseimbangan emosi, dan penghayatan spiritual mahasiswa, agar menjadi warga negara yang bertanggung jawab serta berkontribusi pada daya saing bangsa.
2. Pengembangan mahasiswa sebagai kekuatan moral dalam mewujudkan masyarakat madani yang demokratis,

berkeadilan dan berbasis pada partisipasi publik.

3. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana mendukung kegiatan pengembangan dan aktualisasi diri mahasiswa; kognisi, personal, sosial.

Dengan demikian arah pembimbingan mahasiswa adalah mengarah pada pembentukan kapasitas dan jati diri mahasiswa. Hal ini dapat ditunjukkan dalam sikap, perilaku, kepribadian, dan karakter yang baik.

Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang baik, maka dunia pendidikan mempunyai peranan yang sangat strategis sehingga tidak salah bahwa masyarakat mempunyai harapan yang sangat besar terhadap dunia pendidikan. Salah satu elemen dalam dunia pendidikan adalah perguruan tinggi. Perguruan tinggi diharapkan mampu mencetak generasi-generasi yang berkualitas, agar sumber daya manusia Indonesia lebih baik.

Untuk menghasilkan lulusan perguruan tinggi yang cerdas dan kompetitif perlu memperhatikan faktor-fa

ktor yang berpengaruh didalamnya. Dalam hal pembelajaran hasil belajar akan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain; pendidik, peserta didik, sarana dan prasarana dan lingkungan. Pembelajaran yang dilakukan tidak hanya membekali dalam hal pengetahuan dan keterampilan saja, tetapi juga mengembangkan potensi yang ada dalam peserta didik tersebut.

Mahasiswa disebut sebagai peserta didik mempunyai berbagai ragam potensi, untuk mengembangkan membutuhkan pembinaan yang *kontinue* dan ketersediaan sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung lainnya. Oleh karena itu dalam mengembangkan potensi mahasiswa tersebut, STKIP Citra Bakti berusaha menyediakan sarana dan prasarana yang memadai sebagai sarana mengembangkan iklim akademik, menyediakan fasilitas pembelajaran berbasis teknologi informasi, menyediakan sarana dan prasarana untuk mengembangkan bakat dan minatnya.

Sarana dan prasarana dilengkapi dengan fasilitas yang

cukup memadai dan dapat diakses oleh mahasiswa melalui wadah unit-unit kegiatan mahasiswa (UKM).

STKIP Citra Bakti sebagai perguruan tinggi mempunyai kewajiban untuk membekali mahasiswa agar setelah lulus mempunyai kompetensi baik *hard skill* maupun *soft skill*. Hal ini sesuai dengan visi dan misi STKIP Citra Bakti yaitu mencetak generasi yang nantinya menjadi lulusan yang mandiri dan berkompeten. Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut harus dilakukan melalui kegiatan kurikuler atau akademik dan juga kegiatan ekstrakurikuler.

Agar kegiatan-kegiatan tersebut memenuhi harapan, maka telah dirancang program pembinaan mahasiswa yang dituangkan dalam pedoman kemahasiswaan sebagai berikut:

1. Pembentukan sikap dan jati diri mahasiswa sebagai insan akademik yang memahami etika dan tata cara dalam berkomunikasi, menggunakan nalar, serta memahami hak dan kewajiban sebagai warga kampus maupun warga negara Indonesia.

2. Pengembangan dalam kegiatan kemahasiswaan menuju untuk meningkatkan moral, penalaran, kreativitas, menumbuhkan daya saing, *entrepreneurship*, peningkatan kebugaran, sportivitas dan kepedulian sosial.
3. Pengembangan organisasi kemahasiswaan yang demokratis dan efektif.

Dengan demikian, melalui pembinaan tersebut maka diharapkan akan menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi baik akademik maupun kompetensi sosial.

Untuk mengatur dan menjamin wadah pembinaan dan pembimbingan seluruh kegiatan kemahasiswaan diperlukan wadah yang memenuhi unsur legalitas. Hal ini mengacu pada Kepmen. No.155/U/1998, pasal 1 yang menyebutkan bahwa organisasi kemahasiswaan (Ormawa) intra-perguruan tinggi adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.

Selanjutnya disebutkan fungsi ormawa adalah sebagai berikut:

1. Perwakilan mahasiswa pada tingkat Perguruan Tinggi (PT) untuk menampung dan menyalurkan semua aspirasi mahasiswa, dan menetapkan garis-garis besar program dan kegiatan kemahasiswaan.
2. Pelaksana seluruh kegiatan kemahasiswaan
3. Pengembangan potensi jati diri mahasiswa sebagai insan akademi, calon ilmuwan dan intelektual yang berguna di masa depan.
4. Pengembangan pelatihan keterampilan organisasi, mahasiswa manajemen, dan kepemimpinan mahasiswa.
5. Pembinaan dan pembimbingan serta pengembangan kader-kader bangsa yang memiliki berpotensi di dalam melanjutkan kesinambungan pembangunan nasional.
6. Untuk memelihara dan mengembangkan ilmu dan teknologi yang dilandasi oleh norma-norma agama, akademis, etika, moral, dan wawasan kebangsaan.

Maka dengan demikian pengembangan potensi dari mahasiswa dapat tersalurkan melalui wadah organisasi mahasiswa tersebut. Sehingga wawasan dari mahasiswa bertambah luas, mulai dari pengembangan kreatifitas, kepemimpinan, dan pengabdian masyarakat. Di STKIP Citra Bakti sarana implementasi pembinaan kemahasiswaan dilakukan melalui wadah ormawa yang mempunyai orientasi pada tata kelola, kepemimpinan dan manajerial. Yang termasuk organisasi ini dalam lingkup STKIP Citra Bakti adalah Badan Legislatif Mahasiswa (BLM) dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). Sedangkan wadah untuk penyaluran minat dan bakat dapat disalurkan melalui Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).

Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini yang merupakan entitas dari STKIP Citra Bakti yang juga tidak lepas dari pembinaan dan pembimbingan kemahasiswaan. Terdapat banyak wadah untuk pengembangan potensi mahasiswa. Mula idari bidang penalaran, olahraga, rohani, dan

lain sebagainya. Saran tersebut dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa mengaktualisasikan diri mereka sesuai minat bakat. Sehingga kemampuan yang dimiliki mahasiswa tidak hanya kemampuan akademik atau yang sering disebut *hard skills* tetapi juga mempunyai kemampuan sosial (*softskills*).

Adapun wadah-wadah organisasi yang terdapat di Prodi PG-PAUD adalah sebagai berikut: 1. UKM Paduan Suara, 2. UKM Jurnalistik, 3. UKM Bolla Volly 4. UKM Badminton, 5. UKM Basket, 6. UKM Tenis Meja, dan 7. UKM Kempo. Dengan adanya sekian banyak UKM dan Ormawa ini diharapkan menjadikan wadah bagi mahasiswa untuk mengaktualisasikan diri sesuai minat dan bakat. Di samping itu pula keberadaan UKM dan Ormawa di lingkungan STKIP Citra Bakti dijadikan sarana sebagai pembentukan karakter dari mahasiswa. Karakter yang diharapkan adalah munculnya jiwa kepemimpinan, kejujuran, tanggung jawab, kepedulian sosial, disiplin dan lain sebagainya.

Namun, dari data dan fakta awal di lapangan ada beberapa hal yang kurang sesuai dengan realita yang diharapkan. Akhir-akhir ini terjadi penurunan minat untuk mengikuti kegiatan organisasi mahasiswa. Beberapa informasi yang didapat dari mahasiswa yang dimintai informasi terkait keengganan ikut organisasi mahasiswa, sebagian besar menjawab karena beban akademik kuliah yang semakin berat dan tuntutan waktu tempuh kuliah yang semakin pendek. Disamping itu ada paradigma bahwa mengikuti organisasi mahasiswa akan menurunkan nilai IPK.

Menurut salah seorang pengurus ormawa menyebutkan bahwa organisasi mahasiswa sangat berperan dalam pembentukan karakter dirinya. Melihat fenomena saat ini yaitu menurunnya partisipasi kegiatan mahasiswa membuat keprihatinan sendiri.

Oleh karena itu dengan adanya permasalahan diatas maka tujuan diadakan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana peran dari ormawa dalam pembentukan nilai karakter

dimahasiswa Prodi PG-PAUD STKIP Citra Bakti. Maka penulis mengambil judul nilai - nilai karakter dari kegiatan organisasi mahasiswa di lingkungan prodi PG-PAUD STKIP Citra Bakti.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian ex – post facto, karena data yang diperoleh adalah data hasil dari peristiwa yang sudah berlangsung. Pendekatan yang digunakan dalam analisis dan data penelitian adalah pendekatan deskriptif. Penelitian ini menggambarkan hasil perubahan karakter mahasiswa Prodi PG-PAUD setelah mengikuti kegiatan organisasi mahasiswa di lingkungan Prodi PG-PAUD STKIP Citra Bakti.

Penelitian ini mulai dilaksanakan pada bulan Juni tahun 2018.

Subyek dalam penelitian ini adalah pengurus organisasi mahasiswa di Prodi PG-PAUD STKIP Citra Bakti yang berjumlah kurang lebih 50 orang mahasiswa. Variabel pada penelitian ini adalah besarnya nilai-nilai karakter oleh mahasiswa yang aktif di kegiatan organisasi

mahasiswa di lingkungan Prodi PG-PAUD STKIP Citra Bakti. Nilai karakter yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah kegiatan yang dilakukan dalam suatu proses yang mengandung serangkaian perbuatan mahasiswa atas dasar hubungan timbal balik yang meliputi proses pembelajaran di luar bangku kuliah untuk menyukkseskan program pendidikan karakter. Upaya yang dilakukan adalah dengan meneliti terkait pembentukan nilai-nilai karakter dari aktifis organisasi mahasiswa yang ada di Prodi PG-PAUD STKIP Citra Bakti.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode angket (kuesioner). Metode ini digunakan untuk memperoleh data mengenai karakter mahasiswa yang mengikuti organisasi mahasiswa di Prodi PG-PUD STKIP Citra Bakti. Angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket tertutup yaitu angket yang menghendaki jawaban pendek atau jawabannya diberikan dengan membubuhkan tanda tertentu. Alasan digunakannya metode ini karena angket tertutup

mudah diisi, memerlukan waktu yang singkat, memusatkan responden pada pokok persoalandaan sangat mudah ditabulasi dan dianalisis. Data yang digali melalui angket tertutup ini adalah data tentang pembentukan nilai-nilai karakter melalui kegiatan organisasi mahasiswa di Prodi PG-PAUD STKIP Citra Bakti.

Pengembangan alat ukur berdasarkan kerangka teori yg telah disusun, selanjutnya dikembangkan dalam indikator dan kemudian dijabarkan dalam butir-butir pertanyaan. Penelitian ini menggunakan instrumen penelitian berupa angket untuk memperoleh informasi tentang nilai-nilai karakter mahasiswa yang mengikuti organisasi mahasiswa di Prodi PG-PAUD STKIP Citra Bakti. Angket menggunakan skala bertingkat yaitu skala untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Skala bertingkat maka variabel yang akan dijabarkan menjadi indikator variabel. Indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item

instrumen yang dapat berupa pertanyaan-pertanyaan.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa angket yaitu untuk mengukur nilai-nilai karakter mahasiswa yang mengikuti organisasi mahasiswa di Prodi PG-PAUD. Angket yang digunakan adalah angket tertutup, karena responden tinggal memilih jawaban yang telah tersedia

diharapkan responden memilih jawaban yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Instrumen penelitian yang berupa angket ini disusun dan dikembangkan sendiri berdasarkan uraian yang ada pada kajian teori. Jawaban untuk angket dari pertanyaan yang bersifat positif, yaitu jawaban yang mendukung gagasan diberi kode Sangat Setuju (SS) skor 5, Setuju (S) skor 4, Cukup Setuju (CS) skor 3, Tidak Setuju (TS) skor 2, dan Sangat Tidak Setuju (STS) skor 1. Sedangkan jawaban untuk angket dari pertanyaan yang bersifat negatif, yaitu jawaban yang tidak mendukung gagasan, pemberian skornya berturut-turut yaitu Sangat Setuju (SS) skor 1, Setuju (S) skor 2, Cukup Setuju

(CS) skor 3, Tidak Setuju (TS) skor 4, dan Sangat Tidak Setuju (STS) skor 5.

Penggunaan kata-kata "Sangat Setuju", "Setuju", "Cukup Setuju", dan "Tidak Setuju", dan "Sangat Tidak Setuju" dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. 'Sangat Setuju' jika merasakan hal yang terdapat pada point jawaban dengan presentase > 81–100%.
- b. 'Setuju' jika merasakan hal yang terdapat pada point jawaban dengan presentase > 61–80%.
- c. 'Cukup Setuju' jika merasakan hal yang terdapat pada point jawaban dengan presentase > 41–60%.
- d. 'Tidak Setuju' jika merasakan hal yang terdapat pada point jawaban dengan presentase > 21 – 40%
- e. 'Sangat Tidak Setuju' jika merasakan hal yang terdapat pada point jawaban dengan presentase > 0–20%

Kuesioner (angket) yang digunakan untuk mengungkap variabel nilai-nilai karakter melalui kegiatan organisasi mahasiswa terdiri dari 60 butir.

Analisis data dilakukan dengan tujuan agar data yang

telah diperoleh akan lebih bermakna. Melakukan analisis merupakan pekerjaan yang sulit di dalam sebuah penelitian dan memerlukan kerja keras, kesungguhan dan keseriusan. Analisis memerlukan daya kreatifitas serta kemampuan yang baik. Analisis memerlukan suatu proses menyusun data agar diinterpretasikan dan lebih bermakna. Proses analisis data pada penelitian ini dengan menggunakan analisis data angket. Proses analisis data dilakukan dengan mereduksi jawaban responden dan mengkategorikan sesuai dengan pedoman yang telah dibuat.

Data dalam penelitian ini berupa data yang bersifat kualitatif yang kemudian diberikan skor sehingga diperoleh data kuantitatif. Data yang berbentuk angka-angka tersebut dapat diukur koefisiennya. Selanjutnya di adakan interprestasi kedalam hasilnya. Pada penelitian ini menggunakan teknik statistik deskriptif. sedangkan sebagai pedoman dalam menganalisis peneliti menetapkan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Menghitung dengan rumus Skala Likert

Rumus Skala Likert yaitu:

$$T=50+10$$

Keterangan:

x: Skor Responden

: Mean

s: Standar Deviasi

Rumus Standar Deviasi:

$$\frac{\sqrt{\sum f \cdot x^2 - \left(\frac{\sum f \cdot x}{\sum f}\right)^2}}{f-1}$$

b. Menginterpretasikan hasilnya. Pengambilan keputusan untuk memberikan pernyataan adanya sikap karakter dari mahasiswa yang mengikuti organisasi mahasiswa di Prodi PG-PAUD STKIP Citra Bakti dilakukan dengan menggunakan pedoman ketentuan Skala Likert sebagai alat untuk menyajikan informasi sehingga diketahui seberapa tingkat sikap yang ada pada diri mahasiswa Ormawa tersebut.

Untuk mendapatkan hasil interpretasi, harus diketahui dulu skor tertinggi (X) dan angka terendah (Y) untuk item penilaian dengan rumus sebagai berikut:

$$Y = \text{Skor tertinggi likert} \times \text{jumlah panelis}$$

$X = \text{Skor terendah likert} \times \text{jumlah panelis}$
 RUMUS INDEX% = $\frac{\text{Total Skor Y}}{100}$

3. Analisis Deskriptif

Data kualitatif hasil angket juga dianalisis dengan teknik analisis deskriptif. Analisis dilakukan memberikan predikat pada variabel yang diteliti sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Analisis deskriptif secara umum berupa kata-kata yang disusun kedalam teks.

a. Pengelompokan Data

Data yang terkumpul dari angket yang mempunyai kesamaan atau mendekati sama dikelompokkan sesuai jenis macamnya.

b. Penyajian/pemaparan data

Penyajian data dalam penelitian ini selain berupa naratif didukung juga dengan tabel agar memudahkan dalam membaca hasil penelitian. Abstraksi data dikategorikan dalam kelompok-kelompok dan disajikan dalam bentuk kalimat dan tabel. Penyajian data agar lebih komunikatif maka data disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, histogram dari frekuensi untuk setiap variabel dan diagram

lingkaran dengan penentuan kecenderungan variabel dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Kelompok Atas

Semua responden yang mempunyai skor sebanyak skor rata-rata plus 1 standar deviasi keatas ($>M+1SD$)

2) Kelompok Sedang

Semua responden yang mempunyai skor antara skor rata-rata minus 1 standar deviasi dan skor rata-rata plus 1 standar deviasi (antara $M-1 Sd$ sampai $M+1SD$)

3) Kelompok Kurang

Semua responden yang mempunyai skor lebih rendah dari skor rata-rata minus 1 standar deviasi ($<M-1SD$) (Suharsimi Arikunto, 2006:264)

c. Membuat Kesimpulan

Setelah melakukan penafsiran data melalui penafsiran deskriptif untuk meringkas inti dari analisis inti dari analisis data dibuatlah kesimpulan dalam bentuk kalimat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Lembaga Perguruan tinggi merupakan tahapan yang tidak kalah penting dalam melakukan pembentukan watak atau karakter

mahasiswa, selain tahapan pembentukan watak/karakter karakter sebelumnya yaitu pada lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah. Dengan demikian perguruan tinggi mempunyai pola pembentukan karakter mahasiswa sesuai dengan visi dan misi yang telah dicanangkan. Pendidikan karakter di perguruan tinggi harus melibatkan semua komponen secara optimal baik pendidik, pengelola, kurikulum, proses pembelajaran, peserta didik sehingga terciptanya pendidikan karakter yang baik.

Salah satu yang menjadi pelengkap dari pengembangan karakter mahasiswa adalah dengan mengikuti kegiatan organisasi mahasiswa. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan dari pendidikan yaitu, pengembangan potensidiri.

Dari hasil observasi awal, berupa wawancara dengan beberapa responden, yaitu para aktivis organisasi dapat diketahui bahwa keberadaan organisasi mahasiswa sangat membantu dalam pengembangan potensi diri mereka. Organisasi mahasiswa yang mereka geluti banyak

memberikan manfaat berupa soft skill, sesuatu yang tidak mereka dapatkan di perkuliahan reguler. Selanjutnya dilakukan pengambilan data melalui angket. Jumlah aktivis organisasi mahasiswa yang memberikan respons sebanyak 52 mahasiswa. Mereka adalah para pengurus organisasi HMPS Prodi PG-PAUD.

Dengan menggunakan teknik statistik deskriptif dan bantuan SPSS versi 21, maka dari hasil penelitian didapatkan hasil sebagai berikut, kecenderungan pembentukan nilai-nilai karakter mahasiswa melalui kegiatan organisasi mahasiswa terdapat 11 mahasiswa dalam kategori sangat baik, 30 mahasiswa dalam kategori baik, dan 11 mahasiswa dalam kategori cukup baik yang memiliki nilai karakter karena pada interval $50,00 \leq X < 65,00$. Dengan demikian implementasi pendidikan karakter melalui kegiatan organisasi mahasiswa dianggap dalam kategori baik. Dengan bantuan SPSS versi 21, dan teknik analisis statistik deskriptif yaitu data yang bersifat kualitatif yang kemudian diskor sehingga diperoleh data kuantitatif hasil penelitian yang didapat dari

angket penelitian. Dari hasil perhitungan didapat bahwa dengan mengikuti kegiatan Ormawa tertanam karakter religius sebesar 78,90%, jiwa kepemimpinan sebesar 81,88%, rasa tanggung jawab 89,76%, kejujuran 88,36%, sikap toleransi 71,65%, tumbuh rasa ingin tahu 73,24%, timbul persahabatan 67,75%, kerjakeras 80,04%, disiplin 98,00%, rasa percaya diri 84,87%, kreatif dan inovatif 68,78%, visioner 72,19%, sikap mandiri 83,41%, sinergi 92,15%, nasionalisme 77,07%, keadilan 87,55%, keikhlasan 89,88%, kesederhanaan 81,70% dan sikap internasionalisme 78,85%.

Dari hasil penelitian terhadap mahasiswa yang aktif di organisasi mahasiswa diperoleh hasil untuk jenis kategori yang pertama adalah sebagai berikut, kejujuran 88,36%, tanggung jawab 89,76%, kerja keras 80,04%, rasa ingin tahu 73,25%, visioner 72,19%, dan disiplin 98,00%. Dari keenam nilai tersebut nilai yang paling tinggi didapat oleh mahasiswa ketika mengikuti kegiatan organisasi mahasiswa adalah sikap disiplin. Adapun rerata dari kategori nilai

karakter yang pertama ini adalah 83,60%.

Kategori nilai karakter yang kedua adalah terkait nilai karakter yang berbasis keagamaan. Nilai-nilai karakter yang diharapkan adalah religius, kejujuran, tanggung jawab, disiplin, keikhlasan, kasih sayang, toleransi. Kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam kategori ini misalnya tutorial agama Islam, kajian-kajian yang diadakan Bem, ataupun HMPS dan lain sebagainya. Hasil dari penelitian menunjukkan hasil dari nilai-nilai karakter di kategori keagamaan ini adalah sebagai berikut, religius 78,90%, kejujuran 88,36%, tanggung jawab 89,76%, disiplin 98,00%, keikhlasan 87,55%, kasih sayang 67,75% dan toleransi 71,65%. Nilai karakter yang paling tinggi dalam kategori keagamaan adalah disiplin dengan 98,00%. Rerata nilai karakter pada kategori kedua ini adalah 83,14%.

Kategori nilai karakter yang ketiga adalah kreatifitas. Nilai-nilai karakter yang termasuk dalam kategori ini adalah kreatif,

mandiri, inovatif, kritis dan percaya diri. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa sikap kreatif mendapat 68,78%, mandiri 72,19%, inovatif 68,78%, kritis 73,25% dan percaya diri 84,87%. Dari kelima nilai tersebut yang paling tinggi adalah percaya diri dengan 84,87%. Adapun rerata dari kategori kreatifitas ini adalah 73,57%.

Kategori keempat yang ingin dihasilkan dari keaktifan dari mengikuti organisasi mahasiswa adalah kepemimpinan. Nilai-nilai yang terdapat dalam kategori ini adalah tanggung jawab, disiplin, keadilan, kejujuran, kritis, nasionalisme & internasionalisme. Nilai-nilai yang dicapai setelah mengikuti kegiatan organisasi mahasiswa dalam kategori ini adalah sebagai berikut, tanggung jawab 89,76%, disiplin 98,00%, keadilan 87,55%, kejujuran 88,36%, kritis 73,25%, nasionalisme 77,07% dan sikap internasionalisme 78,85%. Nilai karakter yang paling besar nilainya adalah sikap disiplin dengan 98,00%. Adapun rerata dari kategori ini adalah 84,69%.

Kategori yang terakhir yang ingin dicapai ketika

mahasiswa aktif di kegiatan organisasi mahasiswa adalah kewirausahaan. Yang termasuk dalam kategori ini adalah percaya diri, kesederhanaan, kejujuran, kemandirian, sinergi, dan kreatif. Adapun hasilnya adalah sebagai berikut, percaya diri 84,87%, kesederhanaan 81,70%, kejujuran 88,36%, kemandirian 83,41%, sinergi 92,15% dan kreatif 68,78%. Sikap yang paling tinggi adalah sinergi dengan nilai 92,15%. Rerata dari kategori ini adalah 83,21%.

Dengan demikian, dari kelima jenis kategori karakter tersebut dapat disimpulkan bahwa proses pembentukan karakter di lingkungan Prodi PG-PAUD yang paling besar adalah kepemimpinan, dengan rerata 84,69%. Kemudian diikuti oleh *success skill* sebesar 83,60%, kewirausahaan 83,21%, keagamaan 83,14% dan yang terakhir kreatifitas sebesar 73,57%.

PENUTUP

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil analisis yang

dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Nilai-nilai karakter mahasiswa yang mengikuti kegiatan organisasi mahasiswa di lingkungan Prodi PG-PAUD adalah hasil perhitungan, nilai pembentukan karakter berada pada interval $50,00 \leq X < 65,00$. Adapun nilai-nilai karakter mahasiswa setelah mengikuti kegiatan mahasiswa sebagian besar memiliki persentase diatas 50%, dengan rincian, karakter religius sebesar 78,90%, jiwa kepemimpinan sebesar 81,88%, rasa tanggung jawab 89,76%, kejujuran 88,36%, sikap toleransi 71,65%, tumbuh rasa ingin tahu 73,24%, timbul persahabatan 67,75%, kerja keras 80,04%, disiplin 98,0%, rasa percaya diri 84,87%, kreatif dan inovatif 68,78%, visioner 72,19%, sikap mandiri 83,41%, sinergi 92,15%, nasionalisme 77,07%, keadilan 87,55%, keikhlasan 89,88%, kesederhanaan 81,70% dan sikap internasionalisme 78,85%. Dengan demikian, dari hasil penelitian nilai-nilai karakter yang dihasilkan setelah mengikuti

kegiatan organisasi mahasiswa dalam kategori baik.

2. Hasil dari kegiatan pembentukan karakter yang terdiri dari lima kategori yaitu *success skill*, keagamaan, kepemimpinan, kreatifitas, kewirausahaan. Proses pembentukan karakter di lingkungan Prodi PG-PAUD STKIP Citra Bakti yang paling besar adalah kepemimpinan, dengan rerata 84,69%. Kemudian diikuti oleh *success skill* sebesar 83,60%, kewirausahaan 83,21%, keagamaan 83,14% dan yang terakhir kreatifitas sebesar 73,57%.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad Sudrajat.(2010).Apa Pendidikan Karakter Itu?. <http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2010/09/15/konsep-pendidikan-karakter/>. Diakses 28 September 2018.
- Anonim. (2006). Pola Pengembangan Kemahasiswaan (POLBANGMAWA). Jakarta:Direktorat Kelembagaan, Ditjen Dikti Depdiknas.

- Anonim.(2014).Organisasi Mahasiswa.
- Arnimuhammad.(2005).Komunikasi Organisasi. Jakarta:BumiAksara.
- Dharmakesuma,dkk.(2011).Pendidikan Karakter Kajian Teori dan Praktik Di Sekolah. Bandung:PT.Remaja Rosdakarya.
- Darmiyati Zuchdi, dkk (2010). Pendidikan Karakter Dengan Pendekatan Komprehensif.Yogyakarta .UNYPress.
- Edgar H. Schein. (1985). Psikologi Organisasi.Jakarta: PT. Pustaka Binaman Pressindo.
- FirandaAdirja.(2010). Ikhlasdan Bahaya Riya'. <http://www.firanda.com/index.php/artikel/aqidah/1-ikhlas-dan-bahaya-riya?showall=1&limitstart=> . Diakses 28 September 2018.
- HamidDarmadi.(2011).MetodePenelitian Pendidikan. Bandung. Alfabeta.
- Hidayat Ma'ruf. (2012). Membangun Mahasiswa Yang Berkarakter. Stadium General. Banjarmasin: Fakultas TarbiyahIAIN Antasari.
- KementrianPendidikanNasional.2010).Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa: Pedoman Sekolah. Jakarta: Puskur Balitbang Kemendiknas.
- Kementrian Pendidikan Nasional. (2010). Desain Induk Pendidikan Karakter Kementrian Pendidikan Nasional. Jakarta.
- Kepmendiknas No.155/U/1998tentangPedoman Umum Organisasi Mahasiswa (Ormawa) di PerguruanTinggi.
- M.AnisMatta.(2002).Membentuk Karakter CaralIslam. Jakarta:All'tishom.
- M. Hamdani Bakran Adz-Dzaky. (2002). Konseling dan Psikoterapi Islam.Yogyakarta:FajarPustakaBaru.
- PeraturanPemerintahRepublikIndonesia Nomor 38 Tahun

-
- 1992 Tentang Tenaga Pendidikan. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (2008). Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta.
- Senge, Peter. (2000). *Schools that learn: A fifth discipline field books for educators, parents, and everyone who cares about education*. New York: Doubleday.
- Sugiyono. (2008). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2011). Statistika Untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. (2002). *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Veithzal Rivai dan Deddy Mulyadi. (2013). *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Depok: Rajawali Press.
- Yahya Khan. (2010). *Pendidikan Karakter Berbasis Potensi Diri. Mendongkarak Kualitas Pendidikan*. Pelangi Publishing.